

Keyness Measures und BERTopic kombiniert: Eine Distinktivitätsanalyse von Subgenres des französischen Romans

Du, Keli

duk@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7800-0682

Röttgermann, Julia

roettger@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1918-8117

Schöch, Christof

schoech@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4557-2753

Einleitung

Der Vergleich von Textgruppen anhand verschiedener Merkmale zählt zu den gängigen methodischen Ansätzen der *Computational Literary Studies (CLS)*, sowohl in ihrer frühen stilometrischen Phase im Hinblick auf Autorschaft (Burrows 2007), als auch in späteren Verfahren des maschinellen Lernens beispielsweise im Hinblick auf Epoche, Gattung oder Gender (e.g. Jockers 2013; Underwood 2016; Weidman and O’Sullivan 2018). Die Modellierung von Subgenres, also feingliedrigen Gattungseinheiten bspw. unterhalb der Romanform, stellt eine methodische Herausforderung dar: Während traditionelle Einteilungen auf literaturwissenschaftlicher Expertise und hermeneutischer Interpretation beruhen, eröffnen statistische Verfahren zur lexikalischen Distinktivität und Topic Modeling Ansätze datengetriebene Zugänge zu Differenzierungsmerkmalen (Bondi and Scott 2010; Schöch 2017).

Im Rahmen unserer Arbeiten im SPP „Computational Literary Studies“¹ möchten wir ein tieferes Verständnis der verschiedenen Distinktivitätsmaße erreichen und Distinktivitätsmaße für eine komparative Analyse literarischer Subgenres verwenden. Daher haben wir in der ersten Phase des Projekts („Zeta and Company“) bereits verschiedene Evaluationen durchgeführt, um die Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit der Maße empirisch zu ermitteln und zu ver-

gleichen (Schröter et al. 2021; Du et al. 2021; Du et al. 2022; Havrylash & Schöch 2025; Röttgermann et al. 2025). Allerdings haben wir in diesen früheren Studien festgestellt, dass distinktive Wörter die Charakteristiken der verschiedenen Subgenres nicht umfassend widerspiegeln. Aus diesem Grund möchten wir uns in der zweiten Phase des Projektes („Beyond Words“) auf komplexere und semantisch reichhaltigere Features (e.g. N-grams, Topics, Multiword expressions) konzentrieren.

Der vorliegende Beitrag stellt einen hybriden Analyseansatz vor, der word-embedding-gestützte Topic-Modeling-Verfahren (BERTopic; vgl. Grootendorst 2022) mit klassischen Keyness-Maßen kombiniert, um vier Subgenres französischer Romane vergleichend zu untersuchen: Science Fiction, Sentimentalroman, Detektivroman und sogenannte ‘Littérature blanche’ (Hochliteratur).² Vor dem Hintergrund des diesjährigen Tagungsthemas „Nicht nur Text, nicht nur Daten“ reflektiert die Untersuchung die epistemischen und methodologischen Spannungen zwischen literaturwissenschaftlicher Expertise und algorithmischer Modellbildung. Die Topic Modeling Ergebnisse werden im Hinblick auf ihre Distinktivität pro Subgenre ausgewertet und dann in Bezug zu kuratierten Subgenreprofilen gesetzt, die auf der Basis literaturwissenschaftlicher Sekundärliteratur durch Close Readings erarbeitet wurden. Der Beitrag versteht sich somit als Plädoyer für eine produktive Verbindung von Word-Embedding- und Topic Modeling Ansätzen, Keyness-Metriken und hermeneutisch reflektierter Interpretation im Kontext menschlich generierter Gattungscharakterisierungen.

Dazu beschreiben wir zunächst das Korpus französischer Romane, welches die Grundlage für unsere Studie bildet (2), die Erstellung von qualitativen, textuellen Gattungsprofilen (3.1), die Extraktion der Top Topics mit BERTopic sowie die Anwendung und die Eigenschaften der drei Distinktivitätsmaße (3.2), um im Anschluss die Ergebnisse des Abgleichs zwischen Profilen und Top Topics zu diskutieren.

Korpus

Bei unserem Korpus handelt es sich um eine Sammlung von 600 zeitgenössischen französischen Romanen, die sich an zwei Kategorien orientieren: vier Subgenres (Detektivroman, Hochliteratur, Science Fiction und Sentimentalroman) und drei Zeiträume (1970er, 1980er und 1990er Jahre). Das Korpus enthält 50 Romane pro Subgenre und Jahrzehnt. Insgesamt enthält das Korpus über 33 Millionen Tokens und 207.207 verschiedene Types.

Methode

Gattungsprofile der französischen Romane

Der methodische Zwischenschritt der Gattungsprofile bildet die Grundlage für eine qualitative Evaluation und zielt auf ein umfassendes, explizites und deskriptives Verständnis verschiedener fiktionaler Subgenres aus literaturwissenschaftlicher Perspektive ab.³ Die Identifikation feingranularer, typischer Merkmale, die die Subgenreprofile ausmachen, erfolgt auf Basis einer gründlichen Close Reading-Analyse einschlägiger wissenschaftlicher Publikationen zu den jeweiligen Subgenres. Zu diesem Zweck wurde ein systematisches Inventar von Dimensionen der Subgenres erstellt, das eine explizite Charakterisierung und den systematischen Vergleich zwischen den Subgenres ermöglicht. Die Profile umfassen Aspekte wie wiederkehrende Themen (z.B. “crime”, “love”), Figuren (z.B. “detective”, “jealous rival”), narrative Orte (z.B. “urban space”, “nocturnal settings”), Tonalität (z.B. “emphasis on emotion”, “sarcasm”), narrative Struktur (z.B. “central axis of elucidation and investigation”) und narrative Form (z.B. “dialogue”).

Zur Validierung der erarbeiteten Subgenre-Texte lud das Projekt eine Gruppe von Expert:innen zu einem Workshop ein, in dem sowohl der methodische Zugang als auch die erzielten Ergebnisse diskutiert wurden.

Identifikation der distinktiven BERTopics

In dieser Arbeit wurde BERTopic eingesetzt, um Topic-Modelle zu trainieren (Grootendorst 2022).⁴ BERTopic ordnet jedem Dokument ein Topic zu. Das ist in vielen Fällen ein Nachteil, da ein Text oft mehr als ein Thema enthält. Wenn wir jedoch verschiedene Distinktivitätsmaße und Topic Modeling zur Identifizierung von distinktiven Topics französischer Romane kombinieren wollen, ist diese Besonderheit von Vorteil. Eine weitere Besonderheit der BERTopic-Ergebnisse ist, dass es die Extraktion verschiedener Wort-N-Gramme ermöglicht und diese als Top-Topicwörter auflistet. In dieser Arbeit wurden Unigramm, Bigramme und Trigramme beim Training des Topic-Modells berücksichtigt.⁵

Wir unterteilen jeden Roman zunächst in 500-Wort-Segmente und trainieren dann ein Topic-Modell auf diesen Segmenten. Nach dem Training des Modells können wir die Topic-Zuordnung aller Segmente eines Romans zählen, weil jedem Segment nur ein Topic zugeordnet wird. Dies ergibt die Häufigkeit aller Topics in einem Roman. Anhand der Häufigkeit der Topics in den einzelnen Romanen können wir nun verschiedene statistische Maße verwenden, um ihre Distinktivität zu berechnen. In Du et al. 2022 wurden drei Arten von Distinktivitätsmaßen beschrieben: frequenzbasierte Maße, verteilungsbasierte Maße und dispersionsbasierte Maße. Aus jeder Klasse von Maßen haben wir einen Vertreter ausgewählt, um die Leistung dieser drei Klassen bei der Extraktion von distinktiven Topics zu vergleichen. Diese drei Maße sind Log-Likelihood-Ratio Test (LLR, häufigkeitsbasiert), Welch’s T-test (verteilungsbasiert) und Zeta (dispersionsbasiert). Die Berechnung der Distinktivi-

tät der Topics anhand der drei Maße erfolgt in folgenden Schritten:

- Schritt 1, jeder Roman wird in 500-Wörter-Segmente zerlegt und es wird mit BERTopic ein Topic-Modell auf allen Segmenten trainiert.
- Schritt 2, das gesamte Korpus wird in ein Zielkorpus und ein Vergleichskorpus aufgeteilt. Zum Beispiel alle Detektivromane als Zielkorpus und alle Nicht-Detektivromane als Vergleichskorpus.
- Schritt 3, die Topic-Zuordnung jedes Segmentes wird ermittelt. Die Anzahl der zu einem Topic gehörenden Segmente in einem Korpus ist dann die Häufigkeit dieses Topics in diesem Korpus.
- Schritt 4, die Häufigkeit aller Topics im Zielkorpus und im Vergleichskorpus wird ermittelt und für die Berechnung von LLR und Welch’s T-tests verwendet.
- Schritt 5, die Dispersion aller Topics im Zielkorpus und im Vergleichskorpus wird ermittelt und für die Berechnung von Zeta verwendet. Wir verweisen dazu auf die Berechnung von Burrows’ Zeta (Burrows 2007, Schöch 2018) und gruppieren zunächst alle zehn Segmente desselben Romans zu einem 5000-Wörter-Segment. Die Dispersion eines Topics in einem Korpus ist dann die Anzahl der 5000-Wort-Segmente, in denen dieses Topic vorkommt. Der Unterschied zwischen den normalisierten Dispersionen (nach Korpusgröße) eines Topics im Ziel- und Vergleichskorpus geteilt durch zwei ist der Zeta-Wert dieses Topics.
- Schritt 6, die Berechnung von LLR, Welch’s T-test und Zeta für alle Topics durchführen und die Topics nach ihrer Distinktivität ordnen. Die distinktiven Topics des Zielkorpus stehen im oberen Bereich der Rangliste.

Als Ergebnis dieses Verfahrens erhalten wir auf der Grundlage jedes Distinktivitätsmaßes distinktive Topics für jedes Subgenre.⁶ Um einen Eindruck von den distinktiven Topics zu vermitteln, stellt Tabelle 1 die Top 10 Wörter des distinktivsten Topics (ermittelt durch LLR, Welch’s T-test und Zeta) der vier Subgenres dar. Es kristallisieren sich beispielsweise für das Keynes-Maß Zeta und den Kriminalroman distinktive Topics heraus, die typische Figuren wie Kommissar, Polizist oder Sheriff als Top Topicwörter enthalten [‘commissaire’, ‘dancourt’, ‘inspecteur’, ‘police’, ‘fasio’, ‘policier’, ‘enquête’, ‘boulle’, ‘dab’, ‘shérif’]. Zugleich zeigt sich, dass das Maß LLR für dasselbe Subgenre ein semantisch wenig erwartbares distinktives Topic extrahiert, dessen Topicwörter Elemente wie Planet, Weltraum oder Erde umfassen, welche eher dem Subgenre Science-Fiction zugeordnet würden [‘planète’, ‘espace’, ‘cemp’, ‘terre’, ‘planètes’, ‘beyle’, ‘silkies’, ‘vaisseau’, ‘système’, ‘orbite’].

Tabelle 1. Die Top 10 Wörter des jeweils distinktivsten Topics (ermittelt durch LLR, Welch's T-test und Zeta) der vier Subgenres.

	Kriminalroman	Hochliteratur	Sentimentalroman	Science Fiction
LLR	planète, espace, cemp, terre, planètes, beyle, silkies, vaisseau, système, orbite	calife, tèmudjin, maître, abassa, djamouqa, qasar, toghril, palais, kèrèit, merkit	pouvais, sentais, savais, mère, porte, temps, chose, voyais, père, corps	planète, espace, cemp, terre, planètes, beyle, silkies, vaisseau, système, orbite
Welch	meurtre, assassin, dover bowers, bowers, meurtrier, dover, crime, thayer, criminel, baumann	pouvais, sentais, savais, mère, porte, temps, chose, voyais, père, corps	baiser, lèvres, embrasser, murmura, bouche, étreinte, désir, corps, quasi, embrassa	corps, yeux, visage, mains, tête, coup, jambes, fit, gauche, cheveux
Zeta	commissaire, dancourt, inspecteur, police, fassio, policier, enquête, bouille, dab, shérif	pouvais, sentais, savais, mère, porte, temps, chose, voyais, père, corps	jirel, yeux, visage, corps, lumière, eau, cheveux, femme, tête, jambes	planète, espace, cemp, terre, planètes, beyle, silkies, vaisseau, système, orbite

Manuelle Evaluation der distinktiven Topics anhand von Gattungsprofilen

Zur qualitativen Auswertung der mit BERTopic und drei Distinktivitätsmaßen erzeugten Topics werden die Top 10 distinktiven Topics pro Subgenre annotiert und systematisch mit den zuvor erarbeiteten Subgenreprofilen abgeglichen. Ziel ist es, die semantische Interpretierbarkeit der Topics im Hinblick auf genretypische Merkmalsbereiche zu bewerten und damit die Anschlussfähigkeit von BERTopic in Kombination mit statistischen Maßen der Distinktivität an literaturwissenschaftliche Kategorien zu untersuchen.

Für jedes Topic entscheiden die Annotierenden zunächst, ob das Topic in seiner Gesamtheit als überwiegend interpretierbar gelten kann. Ein Topic wird als 'interpretierbar' gewertet, wenn sich seine Top-Topic Wörter semantisch klar einem oder mehreren Aspekten des Genreprofils zuordnen lassen. Andernfalls wird 'nicht interpretierbar' vermerkt. Grundlage dieser Entscheidung ist die Passung zwischen den generierten Topic-Wörtern und konkreten Formulierungen aus den Genreprofilen (Sätze, Satzteile oder Schlüsselwörter). Alle Topics wurden von drei Annotator:innen gewertet; wenn ein Topic von mehr als zwei Annotator:innen als 'interpretierbar' vermerkt wird, betrachten wir das Topic als ein interpretierbares distinktives Topic einer Untergattung.⁷ Dieses Verfahren erlaubt eine strukturierte Bewertung der Qualität der extrahierten distinktiven Topics und eröffnet die Möglichkeit, maschinell generierte Mehrwort-Einheiten mit fachwissenschaftlich fundierten Subgenrebegriffen in Beziehung zu setzen.

Abbildung 1. Anzahl der interpretierbaren Topics in den Top 10 der distinktiven Topics nach Genre und Distinktivitätsmaß.

Eine Heatmap der mit BERTopic extrahierten und mit den Maßen LLR, Zeta und Welch's T-test berechneten distinktiven Topics zeigt (Abb. 1), wie viele der Top 10 Topics pro Subgenre als 'interpretierbar' gewertet wurden. Dabei fällt auf, dass im Subgenre-Vergleich für den französischen Kriminalroman besonders interpretierbare distinktive Topics extrahiert werden konnten, während das Subgenre französischer Science-Fiction Romane die niedrigsten Werte für Interpretierbarkeit der Topics aufweist. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass hier besonders viele Eigennamen von Personen und Orten so eigentümlich sind, dass sie einerseits bei der Entfernung von Eigennamen während des Preprocessing nicht entfernt wurden (da sie nicht in gängigen Namenslisten auftauchen) und andererseits aufgrund ihrer Spezifität schwierig interpretierbar sind.⁸

Im Vergleich der statistischen Maße der Distinktivität schneidet im hier untersuchten Setting Welch's T-test am besten ab, gefolgt von Zeta. Am wenigsten interpretierbare distinktive Topics konnten mit LLR extrahiert werden.

Fazit

In der vorliegenden Studie schlagen wir eine Kombination von word-embedding gestützten Topic Modeling Verfahren mit statistischen Maßen der Distinktivität vor, um so aus einem Korpus französischer Romane der 1970er, 1980er und 1990er Jahre distinktive Topics pro Subgenre zu extrahieren. Durch eine manuelle Annotation der Ergebnisse im Abgleich mit aus Close Reading von relevanter Sekundärliteratur hervorgegangenen textuellen Subgenre-Profilen wurde eine qualitative Evaluation im Hinblick auf die Interpretierbarkeit vorgenommen. Dabei zeigte sich im Subgenre-Vergleich, dass für den Kriminalroman besonders interpretierbare, distinktive Topics extrahiert wurden. Das Subgenre Science-Fiction weist die am wenigsten interpretierbaren Topics auf. Im Vergleich von drei unterschiedlichen statistischen Maße der Distink-

tivität zeigte sich, dass Welch's T-test (verteilungsbasiert) die meisten interpretierbaren distinktiven Topics extrahieren konnte. LLR (häufigkeitsbasiert) schnitt wie bereits in vergangenen Studien zur Distinktivität im hier vorgestellten Setting am schwächsten ab. Zeta (dispersionsbasiert) lag zwischen den beiden anderen Maßen. Insgesamt zeigte sich, dass sich Bezüge zwischen der menschlichen, literaturwissenschaftlichen Expertise und der algorithmischen Modellbildung ziehen ließen, die jedoch je nach Subgenre und je nach Distanzmaß unterschiedlich stark ausgeprägt waren. In zukünftigen Arbeiten werden wir die distinktiven Topics im Detail untersuchen, indem wir sie mit den in unseren Gattungsprofilen definierten Kategorien (thematische Konzepte, Sprachmuster, Hauptfiguren usw.) auswerten, um ein tieferes Verständnis der Topics und der verschiedenen Aspekte französischer Romane, die sie widerspiegeln, zu erlangen.

Mitwirkung

Keli Du - Conceptualization, Methodology, Formal Analysis, Writing - original draft, Writing - review & editing

Julia Röttgermann - Methodology, Formal Analysis, Investigation, Annotation, Writing - original draft, Writing - review & editing

Christof Schöch - Writing - review & editing, Supervision, Funding acquisition.

Élodie Ripoll - Annotation

Manon Rupp - Annotation

Förderhinweis

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Schwerpunktprogramms 2207: Computational Literary Studies - Projektnummer 402743989.

Code and data

<https://github.com/Zeta-and-Company/DHd2026>.

Fußnoten

1. Siehe <https://zeta-project.eu/de/projekt/>.
2. Die Subgenres Science Fiction, Sentimentalroman, Detektivroman lassen sich dem Populärroman zuordnen, während die vierte Gruppe der Hochliteratur eine heterogenere Zusammensetzung als die drei erstgenannten Textgruppen hat.
3. Die Gattungsprofile befinden sich unter: https://github.com/Zeta-and-Company/DHd2026/blob/main/subgenre_profiles/subgenre_profiles.txt.

4. Weitere Informationen zu den Parametereinstellungen von Bertopic finden Sie unter: <https://github.com/Zeta-and-Company/DHd2026/blob/main/code/Bertopic.py>.
5. Vgl. https://maartengr.github.io/BERTopic/getting_started/vectorizers/vectorizers.html#basic-usage.
6. Unser Vorgehen wertet distinktive Topics pro Subgenre aus. Darüber hinaus ließen sich Subgenres auch durch die Abwesenheit bestimmter Topics definieren, was hier jedoch außer Acht gelassen wird.
7. Alle Annotationsergebnisse befindet sich unter: <https://github.com/Zeta-and-Company/DHd2026>.
8. Ein Beispiel ist das zehnte mit Zeta berechnete distinktive Topic für Science Fiction: ['hallingkar', 'poona', 'pd', 'daïren', 'mmi', 'uelil', 'félicien', 'planteur', 'jumbo', 'œufs œufs'].

Bibliographie

- Bondi, Marina, and Mike Scott, eds.** 2010. *Keyness in Texts*. John Benjamins.
- Burrows, John.** 2007. 'All the Way Through: Testing for Authorship in Different Frequency Strata'. *Literary and Linguistic Computing* 22 (1): 27–47. <https://doi.org/10.1093/lc/fqi067>.
- Du, Keli, Julia Dudar, Cora Rok, and Christof Schöch.** 2021. 'Zeta & Eta: An Exploration and Evaluation of Two Dispersion-Based Measures of Distinctiveness'. *Proceedings Computational Humanities Research 2021* 1613:0073. http://ceur-ws.org/Vol-2989/short_paper11.pdf.
- Du, Keli, Dudar, Julia. & Schöch, Christof.** 2022. "Evaluation of Measures of Distinctiveness. Classification of Literary Texts on the Basis of Distinctive Words", *Journal of Computational Literary Studies* 1(1). doi: <https://doi.org/10.48694/jcls.102>
- Grootendorst, Maarten.** 2022. 'BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-Based TF-IDF Procedure'. arXiv:2203.05794. Preprint, arXiv, March 11. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794>.
- Havrylash, Julia, Schöch, Christof.** 2025. Exploring Measures of Distinctiveness. An Evaluation Using Synthetic Texts (Conference Preprint: <https://doi.org/10.26083/tuprints-00030152>)
- Jockers, Matthew L.** 2013. *Macroanalysis: Digital Methods and Literary History*. University of Illinois Press.
- Röttgermann, Julia, Keli Du, Julia Havrylash, Christof Schöch.** "Expertise vs. Statistics. A Qualitative Evaluation of Three Keyness Measures (Logarithmic Zeta, Welch's t-Test, and Log-Likelihood Ratio Test) Applied to Subgenres of the French Novel." *Digital Humanities Quarterly* 019, no. 3 (2025). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/19/3/000816/000816.html>.
- Schöch, Christof.** 2017. 'Topic Modeling Genre: An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama'. *Digital Humanities Quarterly* 11 (2). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/11/2/000291/000291.html>.

Schröter, J. et al. (2021) 'From Keynes to Distinctiveness – Triangulation and Evaluation in Computational Literary Studies', *Journal of Literary Theory*, 15(1–2), pp. 81–108. <https://doi.org/10.1515/jlt-2021-2011>.

Underwood, Ted. 2016. 'The Life-Cycle of Genres'. *Journal of Cultural Analytics* 1. <https://doi.org/10.22148/16.005>.

Weidman, Sean G., and James O'Sullivan. 2018. 'The Limits of Distinctive Words: Re-Evaluating Literature's Gender Marker Debate'. *Digital Scholarship in the Humanities* 33 (2): 374–90. <https://doi.org/10.1093/lc/fqx017>.